

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

**ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ:
СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОСМЫСЛЕНИЯ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20473195>

Кузиева Фарзона Бахромовна

студентка 2 курса, группы 31- R

по направлению Русский язык в иноязычных группах

Ташкентского международного

университета Кимё

Узбекистан

kuziyevafarzona@icloud.com

(науч.руков.доц.Бердиева Ш.Н.)

Аннотация. В статье рассматривается специфика женских образов в документальной литературе как разновидности нон-фикшн. Анализируются особенности их репрезентации, соотношение факта и художественного осмысления, а также роль авторского сознания в формировании образа. Особое внимание уделяется функции женского опыта в структуре документального текста и его значению в контексте исторической памяти.

Ключевые слова: документальная литература, нон-фикшн, женский образ, документальная образность, авторское «я», факт, нарратив

WOMEN'S IMAGES IN DOCUMENTARY LITERATURE: SPECIFICS OF REPRESENTATION AND ARTISTIC INTERPRETATION

Abstract. The article examines the specificity of women's images in documentary literature as a form of non-fiction. It analyzes the features of their representation, the correlation between fact and artistic interpretation, as well as the role of authorial consciousness in the formation of the image. Special attention is paid to the function of women's experience in the structure of the documentary text and its significance in the context of historical memory.

Keywords: documentary literature, non-fiction, women's images, documentary imagery, authorial self, fact, narrative

Введение. Современный литературный процесс характеризуется активным развитием литературы с главенствующим документальным началом, в рамках которой особое место занимает осмысление индивидуального человеческого опыта. В этом контексте женские образы приобретают особую значимость, поскольку они позволяют представить исторические и социальные процессы через призму личного переживания.

Актуальность исследования обусловлена тем, что документальная литература создаёт особые условия для репрезентации женского опыта, основанного на факте, свидетельстве и памяти. В отличие от традиционной художественной прозы, где образ формируется на основе вымысла, в документальной литературе он опирается на реальность, что придаёт ему особую достоверность и убедительность.

Проблема документальной образности и авторского присутствия получила освещение в современных исследованиях, где подчёркивается, что «литература нон-фикшн представляет собой синтез художественного и документального начал». Однако специфика женских образов в данном типе литературы требует дополнительного осмысления.

Методы. Методологическую основу исследования составляют сравнительно-типологический и герменевтический методы, позволяющие рассмотреть женский образ как результат взаимодействия факта и авторской интерпретации.

Теоретической базой исследования являются труды М. М. Бахтина, Л. Я. Гинзбург, Е. Г. Местергази, Н. Б. Ивановой, а также положения, разработанные в диссертационном исследовании, посвящённом специфике литературы нон-фикшн².

Результаты. Анализ показал, что женские образы в документальной литературе обладают рядом специфических характеристик.

Прежде всего, они формируются на основе реального жизненного опыта, что определяет их высокую степень достоверности. В данном случае образ не конструируется, а фиксируется и интерпретируется, что придаёт ему особую убедительность.

Важной особенностью является эмоциональная насыщенность. Женский взгляд на события позволяет раскрыть внутренние аспекты реальности, связанные с переживаниями, памятью и личным опытом.

Существенным признаком является также полифоничность. Женские образы нередко представлены через систему голосов, создавая эффект коллективного свидетельства. Это позволяет отразить многомерность женского опыта и его историческую значимость.

Кроме того, степень авторского участия оказывает непосредственное влияние на формирование образа. Автор может выступать как свидетель, исследователь или интерпретатор, что определяет характер повествования и уровень его субъективности.

Женский образ в документальной литературе формируется на пересечении факта и авторской интерпретации, что определяет его двойственную природу.

Л. Я. Гинзбург подчёркивает, что «документальная литература строится на принципе «предметной достоверности», однако именно авторское сознание превращает факт в элемент художественной структуры». Это положение особенно важно для понимания женских образов, поскольку они не только фиксируют реальность, но и интерпретируют её.

Согласно М. М. Бахтину, авторская позиция определяет ценностную направленность текста и формирует его смысловое пространство⁴. В документальной прозе эта функция приобретает особую значимость, поскольку автор выступает посредником между реальностью и её художественным осмыслением.

Н. Б. Иванова рассматривает литературу нон-фикшн как «форму «словесности без вымысла», где доминирует интерпретация факта». В этом контексте женский образ становится результатом взаимодействия документального материала и личного опыта.

Е. Г. Местергази подчёркивает «синтетический характер документальной литературы, объединяющей элементы художественного и публицистического дискурса». Это позволяет рассматривать женские образы как явление, находящееся на пересечении эстетического и социального.

В диссертационном исследовании показано, что «документальная образность формируется через взаимодействие авторского «я» и фактического материала». Это положение позволяет объяснить сложность и многослойность женских образов в документальной прозе.

Женские образы выполняют не только репрезентативную, но и интерпретационную функцию, становясь важным элементом художественного осмысления реальности.

Заключение. Женские образы в документальной литературе представляют собой сложное и многослойное явление, в котором сочетаются фактичность, эмоциональность и художественное осмысление.

Их специфика определяется опорой на реальный опыт, а также активной ролью автора в процессе репрезентации.

Таким образом, женский образ становится важным элементом документальной прозы, позволяющим раскрыть как индивидуальную судьбу, так и более широкие историко-культурные процессы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1986. – 445 с.
- 2.Бердиева, Ш. Н. Специфика нон-фикшн в современной литературе: дис. ... PhD по филол. наукам. – Ташкент, 2021. – 148 с.
- 3.Гинзбург, Л. Я. О документальной литературе. – М.: Советский писатель, 1970. – 256 с.
- 4.Иванова, Н. Б. По ту сторону вымысла // Знамя. – 2005. – № 11. – С. 58–65.
- 5.Местергази, Е. Г. Литература нон-фикшн: специфика и поэтика. – М.: УРСС, 2007. – 312 с.

